

PHILOLOGY**ТЕНДЕНЦИИ ОСВОЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЛЕКСИКИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ (НА ПРИМЕРАХ ОЧЕРКОВ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ)***Ахвледиани М.**Батумский государственный университет Шота Руставели (Грузия)
Ассоциированный профессор***TRENDS IN THE ACQUISITION OF THE GEORGIAN VOCABULARY BY THE RUSSIAN LANGUAGE (THE CASE OF THE RUSSIAN TRAVELLERS))***Akhvlediani M.**Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)
Associate Professor***Аннотация**

Статья представляет собой попытку проследить тенденции и закономерности освоения грузинской лексики русским языком. В качестве эмпирического материала использованы путевые заметки некоторых русских путешественников. Анализ текстов показал, что сильная тенденция приспособления произношения грузинских слов к нормам русского словоупотребления прослеживается во всех дореволюционных русскоязычных текстах. Со временем она могла стать правилом. Однако в тридцатые годы прошлого века рядом специальных правительственных постановлений этот процесс был приостановлен. Была упорядочена система передачи грузинских топонимов на русский язык. Основным принципом этой системы стало максимальное приближение русского произношения и написания к грузинскому произношению.

Этот принцип успешно действовал в русском языке на протяжении десятилетий. Но в последнее время большую роль в деле освоения грузинской лексики стали играть экстралингвистические факторы. В современных русскоязычных публикациях, выходящих за пределами Грузии, а также на оккупированных Российской Федерацией грузинских территориях всё чаще появляются адаптированные формы грузинских нарицательных слов и топонимов типа Сухум, Цхинвал, хинкал, боржом и т.п.

Возникает вопрос, имеем ли мы дело с временным явлением или же это возрождение дореволюционных тенденций?!

Abstract

Our article is about an attempt to find ways for adaptation of foreign vocabulary by Russian language.

As example, the paper discusses the travel essays of the Russian ambassador Fedot Yelchin (1639-1640) and the notes of Countess Uvarova published in Moscow in 1891.

In the Russian language, words ending in a vowel (except for -а) today function as indeclinable nouns. In the analyzed records, nouns ending in a vowel (-о, -и, -е) are often combined with one or another turn, thus, they acquire a grammatical paradigm, eg: *Риони – Рьян, Хуло – Хула, Ахалцихе – Ахалцых, Саттели – Сатлель; Вахушти – Вахушт, Еристави - Еристов; азнаури – азнаур, додопали - додопал; лобю – лобя и т.д.*

The strong tendency of the assimilation of Georgian words by the Russian language is clearly felt in all texts created from the Middle Ages to the beginning of the twentieth century.

From the observation of the text of Fedot Yelchin and P.S. Uvarova's travel notes, it is visible that there did not exist any norms of transferring foreign words into Russian language, until the 20th century. Often, fixators of Georgian vocabulary relied only on their hearing perception, linguistic intuition, which caused phonetic distortion of Georgian words.

In the 30-s of the XX century, with the help of the governmental statements, the transference of Georgian toponyms to the Russian language was partly managed, the main principle became the maximal convergence of Russian pronunciation and writing with Georgian pronunciation. But it should be mentioned that it is still the confused aspect, which is not still decided in the Russian Language, because the selection of the Russian form for this or that Georgian word is often influenced by extralinguistic factors.

Ключевые слова: тенденция, наблюдение, анализ текста, адаптация, основной принцип, несклоняемые формы.

Keywords: trend, observation, analysis of the text, adaptation, the main principle, indeclinable nouns.

Взаимные контакты грузинского и русского народов прослеживаются уже со средних веков. Следствием этого процесса стало и взаимопроникновение лексики их языков. Грузинские слова сначала появляются в русских официальных докумен-

тах, в художественную же литературу они проникают позже (в основном с первой половины XIX века), когда с Грузией стали общаться не только дипломаты и путешественники, но и представители интеллигенции, литературы, живописи, музыки.

Анализ текстов, так или иначе связанных с Грузией, выявил в них наличие большого количества грузинской ономастической и нарицательной лексики, высветил те тенденции освоения грузинской лексики русским языком, которые существовали ещё в средние века и особенно в 19 - начале 20 вв. после присоединения Грузии к России.

Ярким образцом освоения грузинской лексики русским языком являются написанные в разные эпохи очерки русских путешественников «Посольство Федота Елчина в Грузию» (1639 г.) и опубликованные в 1891 году в Москве Русским императорским географическим обществом «Путевые заметки графини Уваровой», явившиеся результатом её экспедиции по южному Кавказу.

Наблюдения над языком этих очерков, показывают, что в дореволюционной России большая часть грузинских слов, попадая в ткань русского текста, осваивалась, т.е. обретала категории рода, числа и падежа.

В первую очередь, конечно, заимствовалась ономастическая лексика, что объясняется её исходной информативной ценностью. Путевые заметки Федота Елчина являются одними из первых русских очерков, в которых употреблены грузинские слова.

В 1639 году из Москвы в грузинское княжество Мегрелию было отправлено посольство московского царя Михаила Фёдоровича, которое возглавил Федот Елчин. Мегрелия издревле привлекала к себе внимание путешественников. Сведения об этой земле восходят к 6 веку до нашей эры, с ней связано известное древнегреческое сказание об аргонавтах. В начале 16 века в результате распада Грузинского государства Мегрельское княжество обрело фактическую самостоятельность.

Во время посольства Елчина владельцем князем Мегрелии был Леван II Дадияни (1611-1657), энергичный правитель и военачальник, проводивший политику, направленную на усиление местной власти. Победа над имеретинскими войсками в 1635 году и подчинение Гурийского княжества позволило Левану II именовать себя царём. В поисках покровителя он обратился к России, отправив в 1638 году послом в Москву священника Гавриила.

В ответ на это посольство и был послан в Мегрелию в мае 1639 года Федот Елчин. Вместе с ним отправились священник Павел Захаров и подьячий Фёдор Баженов. Целью посольства были переговоры с Леваном II относительно подданства русскому царю.

По Мегрелии Елчин ездил в сопровождении священника Гавриила и епископа Андрея, посещая грузинские монастыри и знакомясь с их святынями. Сам Леван II принял русских послов холодно, так что Елчин не счёл возможным вести переговоры о подданстве, и основная цель посольства не была достигнута. В мае 1640 года Федот Елчин покинул Мегрелию.

Послы привезли в Москву много полезных и нужных сведений, обогативших представления русских людей о Грузии. Статейный список содер-

жит известия о географическом положении Мегрелии, её отношениях с соседними княжествами, сельском хозяйстве и торговле, нравах и обычаях жителей, религиозных обрядах и службах.

Большой интерес вызывает наличие в путевых очерках Федота Елчина определённого количества грузинской ономастической (топонимической и антропонимической) лексики: Тюфлис, Зубдиди, Хони, Рьян (Риони), Моргули, Дидьянская земля, Гурьельское царство, Шуайский монастырь; Темраз (Теймураз), Рустем (Ростом), Гаврил (Габриэл) и другие. Здесь же встречаем грузинское нарицательное слово «азнаура» (азнаури – дворянин).

В современном русском языке грузинские слова, оканчивающиеся на гласный звук, кроме «-а», функционируют как несклоняемые существительные. Однако в очерках Елчина почти все существительные приобретают грамматическую парадигму.

Самым распространённым приёмом адаптации грузинских слов русским языком, которым пользовались авторы «Посольства Федота Елчина в Грузию», является приём отсечения у заимствованного слова конечного форманта и отнесение грузинского топонима или антропонима к какому-либо типу склонения. Примеры: 1. *Поп Гаврила сказал: «Есть де у нас река Рьян (Риони)»...* 2. *А в селе в Путцукре стоит церковь деревянная...* 3. *Феероля в 7 день начавали в деревне в Пшехане, а во 8 день начавали в деревне в Китоуде. 3. А в Дидьянскую землю пришли ноября 13 день, в деревню в Худоно («Сокровища древнерусской литературы» 1988: 276, 277, 271).*

Примеры, взятые из путевых очерков Федота Елчина, свидетельствуют также о том, что при отсутствии всяких языковых норм передачи на русский язык иноязычной лексики, грузинские топонимы и антропонимы передавались на русский язык по-разному: в одних случаях фиксаторы, помощники Елчина, (предполагают, что сам Елчин был неграмотным) опирались только на своё слуховое восприятие, языковое чутьё, что нередко приводило к фонетическим изменениям грузинских слов. Порой фонетический и грамматический облик грузинских слов так искажался, что трудно или вовсе невозможно установить их связь с оригиналом. Например: *Марта в 1 день послал Левонтей царь в Кабарду посла своего азнаура Кучелянского роду, а имя ему Тавей...* («Сокровища древнерусской литературы» 1988: 279). Понятно, что здесь речь идёт о грузинском дворянине, но определить оригинальные формы его фамилии и имени невозможно.

В других случаях, когда слова фиксировались профессионально подготовленными писцами, в записках закреплялись или вполне правильные формы грузинских слов или же отклонения от оригинала были минимальными. Например: *А те грузинские земли, Темразова и Тюфлисское и Гурьельское царства, крещены после наших Дидьянския земли* («Сокровища древнерусской литературы» 1988: 284, 285, 282).

Что касается передачи имён по-разному бытующих в русском и грузинском языках, но имеющих

общее происхождение, то в анализируемых нами очерках авторы употребляют русские варианты этих имён (*Леван – Левонтий, Манучар – Мануил, Габриэл – Гаврил и т.д.*). Используемый в очерках топоним Тюфлис (Тифлис) в дальнейшем прочно закрепился в русском языке и употреблялся вплоть до советского периода. Например: *А грузинских царей царство Тюфлис, а владеет им ныне шах...* («Сокровища древнерусской литературы» 1988: 275, 283).

После присоединения Грузии к России в XIX веке грузинская лексика стала регулярно использоваться в русских письменных текстах. По своему жанру эти тексты разнообразны: государственные документы, путевые очерки, этнографические работы, художественные произведения и т.д. Попадая в них, грузинские слова так же, как и в предыдущие века, интенсивно начали подвергаться фонетическому, грамматическому и семантическому освоению. Ярким примером этого являются «путевые очерки» графини П.С.Уваровой.

Графиня Прасковья Сергеевна Уварова (09.04.1840 – 30.06.1924 гг.) родилась в селе Бобринки Харьковской губернии. В семье свято поддерживались традиции предков – историков, просветителей, военных. Отец Параши, князь Щербатов, был близко знаком с самим Пушкиным.

В родовом имении, а потом и в Москве, юную княжну хорошо учили и воспитывали. Она была красива, грациозна, и остроумна. Молодой Лев Толстой не обошел вниманием молодую Щербатову. Поиски прототипа Кити Щербацкой из "Анны Карениной" не сильно затрудняют литературоведов – это, конечно, Параша Щербатова.

В 18 лет княжна вышла замуж за графа Алексея Сергеевича Уварова (1825-1884), историка и археолога, знатока древностей. Он увлек молодую жену своими научными занятиями. После смерти супруга Прасковья Сергеевна берет на себя обязанности председателя Московского археологического общества. Графиня обретает профессорские звания в Дерптском университете и Петербургском археологическом институте, пишет книги, поддерживает многие научные начинания.

Особенно плодотворными оказались 9 ее путешествий на Кавказ. Книги, написанные по следам этих экспедиций, – "Кавказ. Путевые заметки" и "Могильники Северного Кавказа" – исследователи нередко раскрывают и сегодня.

После 1917 г., когда титул "графиня" превратился в позорное клеймо, Прасковье Сергеевне пришлось покинуть Россию. 30 июня 1924 г. она умерла в югославском местечке Добар (Чаурина Р. 2000). На родине ее забыли. Но в последнее время изредка появляются печатные упоминания о замечательной женщине-археологе. Однако предметом нашего анализа является не археология, а язык «Заметок графини Уваровой».

Обилие грузинской ономастической и наличие грузинской нарицательной лексики в данных заметках высвечивает те тенденции освоения грузинской лексики русским языком, которые существовали в русскоязычных текстах 19 - начала 20 вв.

Освоение грузинской лексики в путевых заметках П.С.Уваровой осуществляется по-разному:

1. грузинские слова подводятся под существительные 1-го склонения: (Батуми (город) – Батум, в Батуме); Чорохи (река) – Чорох, в Чорохе; Ахалцихе (город) – Ахалцых, Адигени (город) – Адиген, Дандало (село) – Дондол, Вахушти (имя) – Вахушт, Эристави (фамилия) – Эристов; джджохети (ад) – джджохет и т.д.;

2. под существительные 2-го склонения: Агара (село) – в Агаре, возле Агары; Схалта, Зарзма, Хуло – Хула, лобио (фасоль) – лобия, лобии и т.д.);

3. под существительные 3-его склонения (Сатлели (река) – Сатлель, Саткепели – Саткепель);

4. под топонимы, имеющие форму только множественного числа Кобулети (город) – Кобулеты, в Кобулетах; (Кеда – Кеды, в Кедах).

В заметках адаптируются и те грузинские слова, которые сейчас однозначно употребляются в качестве несклоняемых даже в разговорной речи, например: Вахушти (имя) – Вахушт, Эристави (фамилия) – Эристов; Хуло – до Хулы, в Хуле, в Хулу.

Однако рядом с адаптированными часто встречаются несклоняемые формы или же один и тот же топоним осваивается по-разному. Такой разницей в употреблении различных форм топонимов свидетельствует об отсутствии и в 19 веке каких-либо норм употребления грузинской лексики в русском языке. Например: Около деревни *Хихадзири* у нас был намечен замок и церковь (Уварова 1891: 243). Из *Хихадзири* пробираемся левым берегом реки... (Уварова 1891: 244). На существование строительного искусства указывают постройки, сохранившиеся в *Тбете, Опизе, Кедах, Дондоло, Цацихури, Хирхат* и др. Топоним *Кеда* адаптируется то под 2-ое склонение имён существительных (Кеду, Кедой, Кеде и т.д.), то он мыслится как существительное pluralia tantum (*Кеды, Кедах, Кед* и т.д.).

В своих заметках Уварова в разных стилистических целях употребляет ряд грузинских нарицательных существительных: *насақдрали* (место бывшей церкви), *чарухи* (вид обуви), *додопали* (царица), *джджохети* (ад), *лобио*, *духан* и др. В основном это экзотическая или непереводаемая лексика. Часто она подвергается адаптации аналогично ономастической лексике. Например: *Виднеются цветущие тыквы и лобии* (Уварова 1891: 213). Турки переняли от грузин уважение к царице, прозываемой ими «*додопал* Тамара» (Уварова 1891: 306).

Таким образом, многочисленные примеры из «Путевых заметок...» Графини Уваровой свидетельствуют о том, что большая часть грузинских слов, попадая в ткань русского текста, подвергалась освоению.

Описанные выше приёмы адаптации грузинских слов очень удобны для русского языка, поэтому они широко применялись в различных текстах 19 - начала 20 вв. и продолжают успешно применяться и в наши дни.

Сильная тенденция приспособления произношения иноязычной, в том числе грузинской, лексики к нормам русского словоупотребления про-

слеживается во всех дореволюционных русскоязычных текстах. Со временем она могла стать правилом. Однако в тридцатые годы прошлого века рядом специальных правительственных постановлений этот процесс был приостановлен. Была упорядочена система передачи грузинских топонимов на русский язык. Основным принципом этой системы стало максимальное приближение русского произношения и написания к грузинскому произношению: Тбилиси, Телави, Кобулет, Чорохи, Батуми и т.д. Немаловажную роль сыграла и позиция большинства грузин, выступающих против адаптации грузинской лексики (особенно ономастической) в русскоязычных текстах.

Этот принцип успешно действовал в русском языке на протяжении десятилетий. Но в последнее время большую роль в деле освоения грузинской топонимической лексики стали играть экстралингвистические факторы. В современных русскоязычных публикациях, выходящих за пределами Грузии, а также на оккупированных Российской Федерацией грузинских территориях всё чаще появляются адаптированные формы грузинских нарицательных слов и топонимов типа Сухум,

Цхинвал, Ткварчал, Гал, Кодор и т.п. Данные грузинские топонимы имеют почти вековую традицию их употребления в несклоняемой, близкой к грузинскому произношению, форме. Их адаптация, видимо, не имеет ничего общего с лингвистическими категориями и вызвана только лишь политическими мотивами.

Однако пока ещё трудно утверждать, имеем ли мы дело с временным явлением или же это возрождение дореволюционных тенденций?!

Время покажет.

Список литературы

1. «Сокровища древнерусской литературы. Записки русских путешественников XVI-XVII веков». Москва, «Советская Россия», 1988, с. 270-289.
2. Кавказ. Путевые заметки графини Уваровой. Ч. II. Москва. 1891.
3. Путешествия русских послов XVI-XVII вв. М.; Л., 1954. С. 206-226.
4. Посольство Теймураза II в Россию. Тбилиси, 1968. Издательство ТГУ.
5. Чаурина Р. Прасковья Сергеевна Уварова. Сайт: People's Histori. 2000.